

PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE UNTUK PENERAPAN MANAJEMEN INOVASI MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK PADA PUSAT PENELITIAN TENAGA LISTRIK DAN MEKATRONIK LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Hanhan Hanafiah Solihin

Sistem Informasi, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung
Jl. PHH Mustofa (Suci) No.68 - Bandung 40124
email: hanhan.hanafiah@yahoo.com

Abstrak – Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik (P2 TELIMEK) adalah salah satu satuan kerja di kedeputan bidang ilmu pengetahuan teknik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyesuaian pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program pelaksanaan penelitian bidang tenaga listrik dan mekatronik serta evaluasi dan penyusunan laporan. Pada proses bisnis untuk pengembangan dan pengelolaan inovasi penelitian, P2 TELIMEK-LIPI belum memiliki sistem informasi yang mengelola inovasi yang telah dilakukan atau sedang dikembangkan, sehingga peneliti berikutnya kurang mendapatkan informasi tentang penelitian apa saja yang sudah dilakukan atau yang sedang dikembangkan di P2 TELIMEK-LIPI dan informasi tentang pengelolaan inovasi tersebut tidak sepenuhnya terpantau langsung oleh kepala pusat penelitian. Selain itu pengembangan dan pengelolaan inovasi P2 TELIMEK-LIPI, infrastruktur aplikasi serta teknologi masih terbatas dan tidak adanya rancangan enterprise architecture yang menjabarkan kebutuhan data, aplikasi dan teknologi. Dalam proses perancangan enterprise architecture, metodologi yang dipakai adalah metodologi Enterprise Architecture Planning dan untuk framework dalam merancang arsitektur enterprise menggunakan pendekatan Zachman framework yang mencakup empat baris yakni scope, business model, system model dan technology model. Dan tiga kolom yakni data (what), function (how) dan network (where). Dari hasil perancangan enterprise architecture telah menghasilkan blueprint enterprise architecture, dimana blueprint tersebut telah menjabarkan kebutuhan data, aplikasi dan teknologi yang dapat diterapkan dan dijadikan pedoman pendukung pengembangan manajemen inovasi dan menghasilkan rekomendasi aplikasi dan roadmap rencana implementasi aplikasi, sebagai rekomendasi awal tahap implementasi sistem informasi yang dapat mendukung manajemen inovasi pada P2 TELIMEK-LIPI.

Kata Kunci: Sistem informasi, Enterprise architecture, Enterprise architecture planning, Zachman framework

I. PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik (P2 TELIMEK) adalah salah satu satuan kerja di kedeputan bidang ilmu pengetahuan teknik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyesuaian pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program pelaksanaan penelitian bidang tenaga listrik dan mekatronik serta evaluasi dan penyusunan laporan [5].

Pada proses bisnis untuk sebuah pengembangan dan pengelolaan inovasi penelitian, P2 TELIMEK-LIPI belum memiliki sistem informasi yang mengelola inovasi yang telah dilakukan atau sedang dikembangkan, sehingga peneliti berikutnya kurang mendapatkan informasi tentang penelitian apa saja yang sudah dilakukan atau yang sedang

dikembangkan di P2 TELIMEK-LIPI dan informasi tentang pengelolaan inovasi tersebut tidak sepenuhnya terpantau langsung oleh kepala pusat penelitian (kapuslit) dan setiap divisi. Selain itu pada pengembangan dan pengelolaan inovasi P2 TELIMEK-LIPI, infrastruktur aplikasi serta teknologi masih terbatas dan tidak adanya rancangan *enterprise architecture* yang menjabarkan kebutuhan data, aplikasi dan teknologi.

Sehingga masalah yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum adanya manajemen inovasi yang didukung oleh sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data, aplikasi dan teknologi sebagai pendukung kinerja proses bisnis.
2. Belum adanya rancangan *enterprise architecture* yang dapat menjabarkan kebutuhan data, aplikasi, dan teknologi yang menunjang proses bisnis pengelolaan inovasi di P2 TELIMEK-LIPI.

Dari masalah yang telah diidentifikasi, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kondisi proses bisnis, aplikasi dan teknologi saat ini yang ada pada pengelolaan inovasi di P2 TELIMEK-LIPI.
2. Menghasilkan *blueprint enterprise architecture* yang dapat diterapkan pada manajemen inovasi dengan dukungan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data, aplikasi dan teknologi di P2 TELIMEK-LIPI.

Dari identifikasi masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dilakukan tahapan penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

II. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Inovasi

Inovasi menurut Fagerberg merupakan suatu kegiatan yang menyangkut cara inovasi diwujudkan dalam suatu bentuk kenyataan [8]. Samson mengatakan ada tiga tipe inovasi secara spesifik yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi sistem manajerial [4].

2.2. Pengertian Sistem Informasi

Pengertian sistem informasi menurut Robert A. Leitch & K. Roscoe Davis, "Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi-strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan" [1].

2.3. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Menurut Frederick H. Wu, Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan-kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung manajemen [1]. Gordon B. Davis mengatakan Sistem Informasi Manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan

dari suatu organisasi [1].

2.4. Enterprise Architecture

Menurut *Federal Chief Information Officer Council*, "Enterprise architecture merupakan basis asset informasi strategis, yang menentukan misi, informasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi, dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan misi" [3].

Menurut Osvalds, "Enterprise architecture adalah deskripsi misi para stakeholder yang mencakup parameter informasi, fungsionalitas, lokasi, organisasi, dan kinerja. Arsitektur enterprise menjelaskan rencana untuk membangun sistem atau sekumpulan sistem" [3].

2.5. Enterprise Architecture Planning

Enterprise Architecture Planning (EAP) merupakan proses mengidentifikasi arsitektur-arsitektur untuk penggunaan informasi yang mendukung bisnis dan juga mencakup rencana untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut [7].

2.6. Zachman Framework

Kerangka kerja Zachman didesain untuk memasukkan representasi arsitektur sistem informasi untuk semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengembangan, pengelolaan, perawatan, dan penggunaan dari sistem informasi suatu organisasi. Setiap perspektif memberikan cara pandang yang unik dan bernilai pada arsitektur enterprise. Kerangka kerja Zachman menggambarkan arsitektur enterprise dalam 6 (enam) komponen yaitu komponen (1) data, (2) fungsi, (3) jaringan, (4) personil, (5) waktu, (6) motivasi. Tiap komponen digambarkan dan dilihat berdasarkan enam perspektif yang berbeda, yaitu perspektif *planner* (perencana) yang menghasilkan arsitektur (gambaran kontekstual), perspektif *owner* yang menghasilkan model enterprise (rancangan konseptual), perspektif *designer* untuk model sistem (rancangan logis), perspektif *builder* untuk merepresentasi detail (rancangan fisik), perspektif subkontraktor untuk merepresentasi detail (rancangan out-of-context), dan terakhir adalah model fungsionalisasi enterprise.[3]

III. PEMBAHASAN

3.1. Analisis Enterprise

Pada P2 TELIMEK-LIPI di dalamnya terdapat aktivitas utama dan aktivitas pendukung dalam pengelolaan sebuah inovasi. Identifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung pada P2 TELIMEK-LIPI dapat ditunjukkan dengan menggunakan *value chain* dari Michael E. Porter [6] yang dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Value Chain Manajemen Inovasi P2 TELIMEK-LIPI

3.1.1. Proses Bisnis Penerimaan dan Seleksi Idea Concept Paper (ICP)

Idea Concept Paper (ICP) adalah berkas yang menuangkan ide untuk melakukan kegiatan penelitian yang memuat secara ringkas mengenai tujuan, isi pokok bahasan, metodologi, perkiraan dana untuk merealisasikan tujuan penelitian yang dimaksud dan hasil yang diharapkan dari apa yang seharusnya dicapai pada akhir penelitian. Berikut Proses Bisnis Penerimaan dan Seleksi ICP, yang dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Proses Bisnis Penerimaan dan Seleksi ICP

3.1.2. Proses Bisnis Penerimaan dan Seleksi Usulan Penelitian

Usulan penelitian adalah kelanjutan mengusulkan kegiatan penelitian yang sudah lolos tahap seleksi ICP, sehingga jika ICP telah lolos seleksi maka peneliti harus menyusun proposal usulan penelitian dengan berdasarkan format pada panduan usulan penelitian yang telah ditentukan P2 TELIMEK-LIPI, berdasarkan ICP yang telah diajukan dan yang telah lolos seleksi. Usulan penelitian akan diseleksi kembali untuk kelayakan dan kesesuaian dengan ICP yang pernah diajukan, proses bisnis penerimaan dan seleksi usulan penelitian dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut.

Gambar 4. Proses Bisnis Penerimaan dan Seleksi Usulan Penelitian

3.1.3. Proses Bisnis Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Monitoring dan evaluasi penelitian adalah proses dimana kegiatan penelitian dimonitoring dan dievaluasi oleh Tim Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Tim PME) yang melihat sejauh mana perkembangan penelitian yang berlangsung dan mengecek kesesuaian dengan usulan penelitian yang pernah diajukan, tim PME melakukan penilaian berdasarkan presentasi peneliti dan survei ke lapangan atau laboratorium tempat dimana penelitian berlangsung. Proses bisnis monitoring dan evaluasi penelitian dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut.

Gambar 5. Proses Bisnis Monitoring dan Evaluasi Penelitian

3.1.4. Proses Bisnis Laporan Pelaksanaan Penelitian

Proses dimana peneliti melaporkan kegiatan penelitian dan hasil apa yang telah dicapai selama kegiatan penelitian. Proses bisnis laporan pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Proses Bisnis Laporan Pelaksanaan Penelitian

selama melaksanakan kegiatan penelitian, proses bisnis laporan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8. Proses Bisnis Laporan Monitoring dan Evaluasi

3.1.5. Proses Bisnis Laporan Hasil Kegiatan Penelitian

Proses dimana peneliti membuat dan melaporkan laporan hasil kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan, proses bisnis laporan hasil kegiatan penelitian dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini.

Gambar 7. Proses Bisnis Laporan Hasil Kegiatan Penelitian

3.1.6. Proses Bisnis Laporan Monitoring dan Evaluasi

Proses bisnis ini bertujuan untuk mencatat kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian di Puslit, dan mengenali kesulitan atau hambatan yang dialami

3.2. Sistem dan Teknologi saat ini

Untuk mengetahui sistem dan teknologi saat ini, dapat dilihat apa saja sistem dan teknologi yang masih belum terpenuhi pada pengelolaan inovasi di P2 TELIMEK-LIPI. Pada tabel 1 menampilkan fasilitas teknologi yang perlu upgrade, dan pengadaan untuk teknologi informasi yang belum ada, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan diberikan pelatihan terhadap teknologi informasi, pengelolaan dokumentasi serta implementasi dan pengelolaan teknologi informasi.

Tabel 1. Analisis Sistem dan teknologi Saat Ini

Kondisi saat ini	Analisis
Dalam pelaksanaan proses bisnis teknologi informasi belum sepenuhnya digunakan	Upgrade fasilitas IT
Belum adanya database untuk menyimpan data penelitian dan inovasi	Pengadaan
Belum adanya sistem informasi yang menangani disemua proses bisnis	Pengadaan
Belum adanya sistem informasi di level executive	Pengadaan
Belum adanya server	Pengadaan
Staff masih ada yang tidak memahami teknologi informasi	Pelatihan

3.3. Perancangan Enterprise Architecture

Perancangan enterprise architecture merupakan kegiatan untuk merancang arsitektur dengan bantuan data yang diperoleh dan dihasilkan suatu organisasi yang mencakup tujuan proses bisnis organisasi, sehingga menghasilkan sebuah blueprint yang dapat menjabarkan teknologi informasi yang dapat membantu proses bisnis yang telah ada tanpa merubah sebuah proses bisnis tersebut. Pada penelitian

ini perancangan hanya mencakup ke dalam empat baris yakni *scope*, *business model*, *system model* dan *technology model*. Dan tiga kolom yakni *data (what)*, *function (how)* dan *network (where)*.

3.3.1. Planner Perspective - Data (What)

Mendefinisikan cakupan arsitektur *enterprise* dari perspektif perencana dengan memaparkan semua entitas-entitas data potensial yang diperlukan untuk mendukung bisnis. Penentuannya dapat didasarkan pada fungsi-fungsi bisnis yang telah terdefinisi dalam model bisnis yang telah digambarkan pada *value chain*. Daftar kandidat entitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kandidat Entitas

Entitas Bisnis	Entitas Data
Penerimaan ICP, Seleksi & Penerimaan usulan penelitian	1. Entitas Peneliti
	2. Entitas ICP
	3. Entitas Usulan Penelitian
	4. Entitas Kepala Bidang
	5. Entitas Kepala PME
	6. Entitas Kepala Puslit
Pelaksanaan penelitian, <i>Monitoring</i> & evaluasi penelitian	7. Entitas Laporan Penelitian
Hasil penelitian, Laporan hasil penelitian, Laporan <i>monitoring</i> & evaluasi	8. Entitas Hasil Penelitian
	9. Entitas Laporan Hasil Penelitian
	10. Entitas Laporan Monev

3.3.2. Owner Perspective - Data (What)

Mendefinisikan model *enterprise* dengan memaparkan kebutuhan pemilik terhadap data, sudut pandang dari pemilik untuk data lebih memperlihatkan bagaimana entitas data saling terhubung. Untuk memodelkan hubungan antara entitas data, penggambaran dilakukan dengan menggunakan *Entity-Relationship Diagram (E-R Diagram)* [2], E-R Diagram pada gambar 9 sampai dengan gambar 13 akan memodelkan entitas data serta relasi diantara entitas.

Gambar 9 . E-R Diagram Penerimaan dan Seleksi ICP

Gambar 10. E-R Diagram Penerimaan Usulan Penelitian

Gambar 11. E-R Diagram Monitoring dan Evaluasi

Gambar 12. E-R Diagram Hasil Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian

Gambar 13. E-R Diagram Laporan MONEV

3.3.3. Designer Perspective - Data (What)

Merepresentasikan dengan model data yang merupakan sekumpulan konsep integrasi yang dipakai untuk menjabarkan data, hubungan antar data dan ketergantungan terhadap data. *Logical data model* [2] yang menggambarkan hubungan dari entitas-entitas data dan relasi-relasi berdasarkan hasil dari perspektif perencana dan pemilik. *Logical data model* dapat dilihat pada gambar 14.

Gambar 14. Logical Data Model

3.3.4. Builder Perspective - Data (What)

Mendefinisikan model teknologi dengan menyusun model data fisik (*physical data model*) yang menjabarkan isi dari setiap entitas dengan menentukan nama dan kolom yang dibuat dalam perancangan basis

data.

3.3.5. Planner Perspective - Function (How)

Mendefinisikan cakupan arsitektur *enterprise* dengan memaparkan daftar fungsi bisnis manajemen inovasi di P2 TELIMEK-LIPI. Pada tabel 3 memperlihatkan bagan hirarki fungsi bisnis manajemen inovasi.

Tabel 3. Bagan Hirarki Fungsi Bisnis Manajemen Inovasi P2 TELIMEK-LIPI

1.	Penerimaan ICP, Seleksi dan Penerimaan usulan penelitian
1.1	Penerimaan ICP
1.2	Seleksi
1.3	Penerimaan Usulan Penelitian
2.	Pelaksanaan penelitian, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penelitian
2.1	Kegiatan Penelitian
2.2	<i>Monitoring</i> , Evaluasi dan Penilaian Kinerja penelitian
2.3	Laporan Kegiatan Penelitian
3.	Hasil Penelitian
3.1	Produk hasil penelitian
3.2	Laporan hasil penelitian
3.3	Laporan MONEV

3.3.6. Owner Perspective - Function (How)

Mendefinisikan model *enterprise* dengan memaparkan model proses bisnis mencakup ketergantungan antara aktivitas-aktivitas bisnis. Tujuan pada perspektif ini untuk menggambarkan proses bisnis manajemen inovasi yang berada di P2 TELIMEK-LIPI dan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat atau berperan dalam aktivitas bisnis tersebut. Untuk menggambarkan proses bisnis yang ada, alat bantu yang dipergunakan adalah *Business Process Modeling Notation* (BPMN) [9], agar dapat memperlihatkan seluruh aktivitas bisnis secara keseluruhan. Pemaparan model proses bisnis dapat dilihat pada gambar 3 sampai dengan gambar 8.

3.3.7. Designer Perspective - Function (How)

Menentukan entitas-entitas data yang diciptakan “C” (*create*), diperbaharui “U” (*update*) dan digunakan “R” (*reference*) oleh proses bisnis. Proses yang melakukan C mengimplikasikan U dan R, sedangkan proses U mengimplikasikan R. Proses bisnis yang terdefinisi dalam model bisnis direlasikan dengan entitas-entitas data dalam bentuk matriks pada tabel 4.

Tabel 4. Matriks Relasi Proses Bisnis dan Entitas Data

		ENTITAS DATA									
		Entitas Peneliti	Entitas ICP	Entitas Usulan Penelitian	Entitas Kepala Bidang	Entitas Kepala PME	Entitas Kepala Puslit	Entitas Laporan Penelitian	Entitas Hasil Penelitian	Entitas Laporan Hasil Penelitian	Entitas Laporan Monev
PROSES BISNIS	Penerimaan ICP	CUR	CUR								
	Seleksi	R	UR		CUR	CUR	CUR				
	Penerimaan Usulan Penelitian	R	R	CUR	R	R	R				
	Kegiatan Penelitian	R		R							
	<i>Monitoring</i> , Evaluasi dan Penilaian kinerja penelitian	R		R	R	R	R				
	Laporan Kegiatan Penelitian	R		R	R	R	R	CUR			
	Produk Hasil Penelitian	R							CUR		
	Laporan Hasil Penelitian	R		R	R	R	R			CUR	
	Laporan Monev					R	R				CUR

C = create, U = update, R = reference

3.3.8. Builder Perspective - Function (How)

Mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mengelola data dan mendukung proses bisnis. Aplikasi yang akan diidentifikasi adalah aplikasi yang digunakan pada aktivitas utama P2 TELIMEK-LIPI, terkait dengan kebutuhan pengelolaan data pada masing-masing aktivitas bisnis. Hal-hal yang berkaitan dengan identifikasi aplikasi yang diperlukan adalah :

1. Melihat semua kemungkinan aplikasi yang dibutuhkan bisnis.
2. Aplikasi dihubungkan dengan proses bisnis yang telah didefinisikan untuk mendapatkan peran dari setiap aplikasi yang mendukung proses bisnis dan hal ini berhubungan dengan terbentuknya data dan digunakannya data tersebut.

Daftar kandidat aplikasi yang diperlukan untuk manajemen inovasi di P2 TELIMEK-LIPI dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Daftar Kandidat Aplikasi

No	Kelompok	No	Kandidat Aplikasi
1	Sistem Informasi Penerimaan ICP dan Seleksi	1.1	Sistem Pengelolaan Data Peneliti
		1.2	Sistem Pengelolaan Penerimaan ICP
		1.3	Sistem Pengelolaan Seleksi ICP
		1.4	Sistem Pengelolaan Penerimaan Usulan Penelitian
2	Sistem Informasi Penelitian, <i>Monitoring</i> , Evaluasi	2.1	Sistem Pengelolaan <i>Monitoring</i> , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penelitian
		2.2	Sistem Pelaporan <i>Monitoring</i> , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penelitian
3	Sistem Informasi Hasil Penelitian	3.1	Sistem Pengelolaan Hasil Penelitian
		3.2	Sistem Pengelolaan Laporan Hasil Penelitian
		3.3	Sistem Pengelolaan Laporan Monev

Dari kandidat aplikasi yang telah ada maka dapat dibuat matriks hubungan antara aplikasi dengan

entitas data, yang bertujuan untuk melihat aplikasi yang menghasilkan data “C” (*create*) dan aplikasi yang menggunakan data “U” (*use*). Matriks ini bertujuan untuk membuat urutan rencana implementasi, matriks relasi aplikasi dengan entitas data dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Matriks Relasi Aplikasi dengan Entitas Data

APLIKASI	ENTITAS DATA									
	Entitas Peneliti	Entitas ICP	Entitas Usulan Penelitian	Entitas Kepala Bidang	Entitas Kepala PME	Entitas Kepala Puslit	Entitas Laporan Penelitian	Entitas Hasil Penelitian	Entitas Laporan Hasil Penelitian	Entitas Laporan Monev
Sistem Pengelolaan Data Peneliti	c									
Sistem Pengelolaan Penerimaan ICP	u	c								
Sistem Pengelolaan Seleksi ICP	u	u		c	c	c				
Sistem Pengelolaan Penerimaan Usulan Penelitian	u		c	u	u	u				
Sistem Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penelitian	u				u		c			
Sistem Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penelitian	u			u	u	u	u			
Sistem Pengelolaan Hasil Penelitian	u							c		
Sistem Pengelolaan Laporan Hasil Penelitian	u			u	u	u			c	
Sistem Pengelolaan Laporan Monev					u	u				c

C = create, U = use

Untuk mengidentifikasi proses bisnis yang secara langsung didukung atau dilakukan oleh aplikasi, maka dapat dibuat matriks relasi proses bisnis dengan aplikasi. Pada tabel 7 ditunjukkan bahwa aplikasi yang telah terdefinisi mendukung fungsi-fungsi sebagai berikut :

Tabel 7. Matriks Relasi Proses bisnis dengan Aplikasi

PROSES BISNIS	APLIKASI									
	Sistem Pengelolaan Data Peneliti	Sistem Pengelolaan Penerimaan ICP	Sistem Pengelolaan Seleksi ICP	Sistem Pengelolaan Penerimaan Usulan Penelitian	Sistem Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penelitian	Sistem Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penelitian	Sistem Pengelolaan Hasil Penelitian	Sistem Pengelolaan Laporan Hasil Penelitian	Sistem Pengelolaan Laporan Monev	
Pengajuan ICP	x	x								
Seleksi			x							
Penerimaan Usulan Penelitian				x						
Kegiatan Penelitian										
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja penelitian					x	x				
Laporan Kegiatan Penelitian					x	x				
Produk Hasil Penelitian							x			
Laporan Hasil Penelitian								x		
Laporan Monev										x

3.3.9. Planner Perspective - Locations (Where)

Mendefinisikan cakupan arsitektur enterprise dengan memaparkan daftar lokasi dari bisnis di lingkungan internal P2 TELIMEK-LIPI, adapun daftar dari lokasi bisnis yang terkait dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Daftar Lokasi Bisnis

Lokasi	Detail Lokasi
P2 Telimek-LIPI	Peneliti
	Kepala Bidang
	Kepala PME
	Kepala Puslit

3.3.10. Owner Perspective - Location (Where)

Menggambarkan beberapa lokasi bisnis yang saling terhubung untuk melakukan operasional bisnis. Model lokasi bisnis terdiri dari node-node, setiap node dalam hal ini adalah lokasi dan unit bisnis, sedangkan link adalah realasi/aliran bisnis. Gambaran model lokasi bisnis dapat dilihat pada gambar 15.

Gambar 15. Model Lokasi Bisnis

3.3.11. Designer Perspective - Location (Where)

Menjelaskan hubungan komunikasi antara aplikasi sistem, pada perspektif ini mengelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu : data, data service, sub aplikasi dan application service yang saling terhubung yang dapat dilihat pada gambar 15. Pada kelompok data memperlihatkan semua data yang akan diinput kedalam data service yang akan ditangani oleh masing-masing sub aplikasi untuk pengolahan data, sub aplikasi akan terhubung dengan application service yang akan menampilkan pengelompokan sub aplikasi sesuai dengan kelompok sub aplikasi yang diperlukan untuk pengolahan data.

Gambar 16. Komunikasi Antar Aplikasi Sistem

3.3.12. Builder Perspective - Location (Where)

Mendefinisikan arsitektur jaringan fisik yang sesuai dengan model lokasi bisnis dengan penggambaran perangkat keras dan link antar node serta penggambaran kebutuhan perangkat keras yang diperlukan untuk menunjang aplikasi sistem, penggambaran arsitektur jaringan fisik dapat dilihat pada gambar 17.

Gambar 17. Network Node

3.4. Rencana Implementasi

Tujuan dari rencana implementasi adalah untuk memformulasikan dan mempersiapkan rencana untuk mengimplementasikan arsitektur yang telah dibuat, dalam hal ini adalah arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Rencana implementasi merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh dalam merancang *enterprise architecture*.

3.4.1. Urutan Implementasi Aplikasi

Hubungan antara aplikasi dengan entitas data yang disajikan pada matriks relasi aplikasi dengan entitas data pada tabel 6, merupakan suatu hasil dari

arsitektur aplikasi yang mempunyai manfaat antara lain :

1. Memperlihatkan kondisi data sharing dalam arsitektur aplikasi.
2. Dapat digunakan untuk membuat urutan aplikasi yang akan dibangun dengan acuan aplikasi yang menciptakan atau membentuk “C” (*create*) data sebaiknya diterapkan sebelum aplikasi yang menggunakan atau memakai “U” (*use*).

Aplikasi yang telah diurutkan dikelompokkan menjadi *roadmap* implementasi, data *dependency* bukan merupakan satu-satunya penentu urutan aplikasi yang harus dibangun. Faktor lain yang dapat dipertimbangkan yaitu kebutuhan, manfaat, resiko dan dampaknya terhadap organisasi dapat dijadikan acuan berikutnya dalam implementasi aplikasi. Urutan implementasi aplikasi dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Urutan Implementasi Aplikasi

No. Urut	Sistem Aplikasi	Keterangan
1	Sistem Pengelolaan Data Peneliti	Pengembangan Baru
2	Sistem Pengelolaan Penerimaan ICP	Pengembangan Baru
3	Sistem Pengelolaan Seleksi ICP	Pengembangan Baru
4	Sistem Pengelolaan Penerimaan Usulan Penelitian	Pengembangan Baru
5	Sistem Pengelolaan <i>Monitoring</i> , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penelitian	Pengembangan Baru
6	Sistem Pelaporan <i>Monitoring</i> , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penelitian	Pengembangan Baru
7	Sistem Pengelolaan Hasil Penelitian	Pengembangan Baru
8	Sistem Pengelolaan Laporan Hasil Penelitian	Pengembangan Baru
9	Sistem Pengelolaan Laporan Monev	Pengembangan Baru

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil perancangan *enterprise architecture* telah menghasilkan *blueprint enterprise architecture*, dimana *blueprint enterprise architecture* tersebut telah menjabarkan kebutuhan data, aplikasi dan teknologi yang dapat diterapkan dan dijadikan pedoman pendukung pengembangan manajemen inovasi di P2 TELIMEK-LIPI.
2. Dari hasil perancangan *enterprise architecture* menghasilkan pula rekomendasi aplikasi dan *roadmap* rencana implementasi aplikasi sebagai rekomendasi awal tahap implementasi sistem informasi yang dapat mendukung manajemen inovasi pada P2 TELIMEK-LIPI

DAFTAR REFERENSI

- [1] HM .Jogiyanto, Analisis Dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur, Teori Dan Praktik Aplikasi Bisnis, Yogyakarta: Andi, 2005.
- [2] Janner Simarmata, Perancangan Basis Data, Yogyakarta: Andi, 2007.
- [3] Kridanto Surendro, Pengembangan Rencana Induk Sistem Informasi, Bandung: Informatika, 2009.
- [4] Lena Ellitan & Lina Anatan, Manajemen Inovasi Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia, Bandung: Alfabeta, 2009.
- [5] Muharam, A, *Organizational Review* (Studi Kasus: P2 Telimek-LIPI), Institut Teknologi Bandung: Bandung, 2009.
- [6] Porter, Michael E, *Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance*, New York : The Free Press, 1985.
- [7] Spewak, Steven H., Hill, Steven C, *Enterprise Architecture Planning : Developing a Blueprint of Data Application and Technology*, New York: John Wiley and Sons, Inc, 1992.
- [8] Vemmie Diana Koswara, Dimensi Non-Teknologi Sistem Inovasi, Jakarta: Asdep budaya dan etika iptek, 2012.
- [9] White, Stephen A, *Introduction To BPMN*. IBM Corporation, 2004.

Biodata Penulis

Hanhan Hanafiah Solihin, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Progam Studi Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia Bandung, lulus tahun 2011. Memperoleh gelar Magister Komputer (M.Kom) Pada Program Magister Sistem Informasi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Komputer Indonesia Bandung, lulus tahun 2013. Saat ini menjadi Dosen di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.